

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

THE CONTINUING TRAINING OF HIGHER EDUCATION TEACHERS: A LITERATURE REVIEW

Renata Pereira de Sousa Oliveira

Mestre em Educação pela Universidade Federal do Tocantins - UFT.

Professora Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS. Email: renata.ps@unitins.br

Resumo

O trabalho docente é parte fundamental do processo educativo, se relaciona diretamente à qualidade da educação, e, no ensino superior, ao preparo de profissionais para a sociedade, portanto, pensar em melhorar os processos de ensino e aprendizagem implica pensar também a formação do professor. Assim, na perspectiva de aprofundar o olhar sobre a formação continuada, propomos neste estudo, analisar a importância da formação continuada como fator determinante para o crescimento profissional do docente universitário, e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade do Ensino Superior. Para concretização do estudo, foi realizado um estudo bibliográfico em fontes literárias que descrevem o trabalho do professor universitário, enfatizando o processo de formação deste no decorrer de sua atividade profissional. Assim, conclui-se que a formação continuada é o elo entre a educação base e a evolução da educação, sendo imprescindível a envoltura de todas as esferas, destacando que o incentivo para formação desses docentes por parte da IES é fator determinante, na transformação do profissional docente em um facilitador do ensino.

Palavras-chave: Formação Continuada. Profissional Docente. IES.

Abstract

Teaching work is a fundamental part of the educational process, it is directly related to the quality of education, and, in higher education, to the preparation of professionals for society, therefore, thinking about improving the teaching and learning processes implies also thinking about teacher training. . Thus, in order to deepen the view on continuing education, in this study, we propose to analyze the importance of continuing education as a determining factor for the professional growth of university teachers, and, consequently, the improvement of the quality of Higher Education. To carry out the study, a bibliographic study was carried out in literary fonts that describe the work of the university professor, emphasizing the process of formation of the latter during his professional activity. Thus, it is concluded that continuing education is the link between basic education and the evolution of education, with the involvement of all spheres being essential, highlighting that the incentive for the formation of these teachers by the HEI is a determining factor in the transformation of the teaching professional in a teaching facilitator.

Keywords: Continuing Education. Teaching Professional. HEI.

1. INTRODUÇÃO

A educação no Brasil é de total relevância no contexto de desenvolvimento crescente, o que requer atenção especial por todas as esferas sejam pessoal, da academia e do governo.

Assim, abordar o tema Formação de Professores é tão importante quanto falar em educação de qualidade, pois há uma estreita relação entre as duas temáticas. Não há como falar em qualidade do ensino sem dotar o professor dos conhecimentos necessários para a atividade didática, o que só pode ser possível mediante um processo de formação adequada.

Sabe-se que o sistema educacional brasileiro ampliou o número de vagas e permitiu o acesso de todos à escola e às instituições de ensino superior, mas não conseguiu garantir a qualidade de ensino em todo o percurso. O projeto educacional existente não atende às necessidades de uma escola para todos, na medida em que ainda tem traços de uma educação elitizada (NÓVOA, 1995).

É importante destacar que as transformações através da globalização tem sido constantes, na educação não seria diferente, pois é o elo para todas as mudanças ocorridas nesse processo, em que as exigências por profissionais capacitados são cada vez maiores, o que evidencia a acuidade da Formação Continuada, para o processo de ensino aprendizagem, formando discentes mais preparados para o mercado competitivo.

Não obstante, ressalta-se que a política de formação de professores para o ensino superior já há muito vinha sendo discutida, mas foi a partir da década de 1960 do século passado que houve uma intensificação dessa política. Nesse período, formou-se mais claramente uma consciência da imprescindibilidade da formação de pesquisadores e professores, visando atender o contexto e as exigências do ensino superior no Brasil. Contudo, o ensino superior não tem sido tratado com os mesmos critérios que os demais níveis de ensino, de modo que há uma grande lacuna no processo de formação de professores para esse nível.

Com base nestas considerações, questiona-se: os professores de Ensino Superior receberam, recebem ou buscam qualificação adequada e satisfatória para o desenvolvimento de suas práticas docentes nas universidades?

Partindo desse enfoque, este estudo tem como objetivo, analisar a importância da formação continuada como fator determinante para o crescimento profissional do docente, e conseqüentemente, a melhoria da qualidade do Ensino Superior.

2. ENSINO SUPERIOR

No Brasil Colônia, o Ensino Superior pode ser dividido em dois períodos: o primeiro caracterizado pelas escolas profissionalizantes, e, o segundo, pelas escolas de Filosofia, Ciências e Letras, dentre outras (BOTTONI *et al.*, 2013). Observa-se que a história da universidade no Brasil é relativamente recente, “quando comparadas às universidades da Europa” (BOTTONI *et al.*, 2013, p.17).

A partir do início dos anos 1930, com a junção de escolas superiores de formação profissional, são criadas universidades públicas no Brasil, contando, inclusive, com a transformação das escolas confessionais existentes; e, em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo (MENEZES, 2000). Daí até o início dos anos 1970 expandiu-se a fundação de tais universidades em todos os grandes centros, muitas delas consolidando-se, sendo, algumas, privadas (MENEZES, 2000). Neste interim a pós-graduação “foi implantada no atual modelo a partir de 1961, com a fundação dos programas de mestrado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica - (ITA)” (GOMES, 2011, p. 69). Em 1963 é criada a Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, no mesmo ano, iniciam-se os primeiros programas de mestrado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (GOMES, 2011).

Importante destacar que o ensino superior implanta-se em uma conjuntura social que decide e é decidido igualmente pelo ato dos indivíduos que nele operam. Quando se discute de assuntos relacionados às universidades, é necessário situá-la, analisá-la e criticá-la como instituição social que tem obrigações historicamente deliberadas (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010).

Assim, acrescenta-se que o início do ensino superior no Brasil surgiu em meados de 1808 com o advento da chegada da família real portuguesa ao país. Contudo, a iniciativa privada e a expansão do ensino superior apenas ocorreram muitos anos depois com a Constituição da República em 1891 que descentralizou a oferta de ensino superior, admitindo que os governos estaduais e a iniciativa privada instituíssem seus próprios estabelecimentos, por meio da obra assinada por Dom João arraigando-se na Bahia e no Rio de Janeiro as escolas medicina-cirúrgicas, primeiras origens desse grau de ensino no país (CARLINE, SCARPATO 2008).

Ressalta-se ainda que o atual sistema de ensino superior no país tem a sua estrutura diversificada e consolidada com a lei nº 5540/68 reforma universitária. A partir daí inicia-se a estruturação e complexidade do sistema de educação superior brasileiro, composto por universidades públicas e privadas.

Com base em Carline e Scarpato (2008):

As universidades passaram a partir da LDB de 1968 a ter maior autonomia, mas ao mesmo tempo permanecem vinculadas as bases que baseiam essa lei, instituindo assim exceções no que relaciona-se à forma didática- científica, que não podem nunca ser alteradas, fora ao que a lei admite. Nesse contexto, os docentes de nível superior necessitam ser graduados e pós-graduados em áreas de conhecimento específico, instituindo uma estrutura didática objetiva. O acesso dos alunos nas instituições de nível superior se faz pelo processo seletivo e nesse terá as áreas de conhecimento. As instituições devem oferecer cursos, níveis e extensão, conseqüentemente profissionais mais capacitados e qualificados para o mercado de trabalho.

Nesse contexto, Age e Medeiros (2003 p. 34), acrescentam que o papel do ensino superior é de fundamental importância, visto que este proporciona ao corpo discente o acesso e a apropriação de conteúdos que ajudarão o cidadão a aumentar o seu estágio de entendimento, concepção e análise da realidade que o rodeia. Percebe-se aí a necessidade de uma reflexão dos objetivos das instituições de nível superior visto que um processo ensino-aprendizagem de qualidade imprecisa não permitirá aos discentes a sua indispensável emancipação.

2.1. O DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR

As pesquisas sobre formação de professores e desenvolvimento profissional têm destacado a importância de conhecermos quem são os docentes que atuam no magistério superior.

Conforme Pachane (2009), o professor universitário não se forma hoje para atuar necessariamente numa universidade, mas sim num complexo sistema de Ensino Superior. Assim sendo, torna-se necessário que este professor se prepare permanentemente para agir nesse meio; surge, então, novas necessidades formativas.

Segundo Arroyo (2000), a profissão docente se constitui também como uma profissão construída artesanalmente, a partir de práticas concretas, ou seja, tornamo-nos professores no exercício cotidiano da docência. Ser professor ultrapassa os limites da sala de aula e interfere na nossa condição humana, marcando-nos como pessoas e como profissionais. Vale ressaltar que o trabalho docente é uma categoria complexa, com várias especificidades. Nesse sentido, Pimenta e Anastasiou (2002) observam que o ser professor, no Ensino Superior, não se restringe às atividades realizadas em sala de aula com seus alunos, uma vez que se espera dos docentes seu envolvimento na administração e gestão da universidade, tomando decisões sobre políticas de pesquisa e de financiamento, de ensino e de avaliação, entre outros aspectos que, muitas vezes, não são contemplados num processo de formação profissional.

No Brasil, segundo Pimenta e Almeida (2011), a preparação de docentes para a vida acadêmica, como especialistas em uma área de conhecimento, ocorre normalmente em programas de Pós-Graduação em nível *stricto sensu* (Mestrado e Doutorado). Nessa formação, a tônica recai, quase sempre, no aprofundamento de conhecimentos e no desenvolvimento de pesquisas em área específica, o que talvez deixe uma lacuna situada no âmbito pedagógico, podendo apresentar-se como uma limitação para o exercício docente.

É importante destacar que a Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da educação surgiu como uma importante legislação para dar à educação no país uma nova feição, instituindo políticas assecuratórias de uma nova forma de promover o ensino e a aprendizagem nas escolas brasileiras. Foi ela um marco fundamental nesse setor há tanto tempo tão precário e antiquado. Todavia, o corpo da lei acentua prioridades voltadas para a educação básica – educação infantil, ensino fundamental e médio, tornando-se, portanto, deficitária no que concerne ao ensino superior.

Para esse nível, a referida lei traz um único dispositivo, que é o artigo 66, onde reza que “a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”.

Disso podemos depreender que na referida legislação, a formação para o ensino superior é tratada de forma muito superficial. Enquanto que os outros níveis de ensino têm um tratamento diferenciado, com definições de políticas e modos de sua execução, o ensino superior não tem o mesmo tratamento.

Nas palavras de Pimenta *et al.* (2002):

A formação de professores para exercer a docência no ensino superior não está bem definida na legislação, ao contrário dos demais níveis de ensino. Essa indefinição supõe que mesmo formado em licenciatura ou bacharelado, esses professores não tiveram uma formação adequada ou suficiente que fundamente sua prática docente no ensino superior.

Nesse aspecto, o que se precisa fazer, a princípio, é instituir uma legislação específica que trate da formação docente em nível superior, na qual se definam políticas, modalidades de formação, formas de execução e recursos disponibilizados para isso. Deve-se ter ciência de que o mundo moderno, com todos os aspectos que o envolvem, a universidade, espaço de formação profissional, não pode estar desprovida de mecanismos eficazes de formação profissional. Haja visto que a universidade não é espaço apenas de transmissão de conhecimentos já produzidos, mas sim, acima de tudo, de produção de novos conhecimentos, por meio de pesquisas e práticas de ensino.

É indiscutível a necessidade do professor no processo ensino/aprendizagem, em qualquer um dos níveis de ensino. É uma das tarefas fundamentais do professor é planejar as atividades de tal modo que as mesmas possibilitem a aprendizagem dos alunos. Para tanto, é necessário que o mesmo tenha habilidades e competências específicas no exercício de sua atividade docente, uma vez que cada dia mais as universidades necessitam de professores criativos e com uma dinâmica atraente para que os estudantes possam apreender e aprender o que está sendo ministrado.

Vasconcelos (2000), destaca que “essa formação dificilmente será contraída nos cursos proporcionados pelas instituições de ensino superior, especificamente nos cursos de pós-graduação, que se designam a formação do professor universitário, visto que a carga horária dedicada às disciplinas pedagógicas é imensamente menor do que às destinadas às demais disciplinas”.

Além disto, é mister salientar que a formação de um profissional para atuar no ensino superior não se faz em um único momento: ela transcorre, ou necessitaria decorrer de uma ação de formação vasta, que consentisse visitar as áreas da sociologia, da filosofia, da didática, das metodologias, da antropologia e de tantas outras áreas indispensáveis para a formação pedagógica.

Por força de lei há um mínimo de professores mestres e doutores exigidos em cada curso. A argumentação por trás dessa exigência é parcialmente correta: os mestres e doutores estão, via de regra, mais atualizados em relação ao debate científico e aos rumos teóricos associados à sua ciência. Isso agrega valor aos cursos e permite a atualização deles, percebe-se assim, a necessidade de o professor estar sempre em busca de um aperfeiçoamento.

2.2. FORMAÇÃO CONTINUADA

Atualmente ser professor, representa não apenas ensinar determinados conteúdos, mas, sobretudo, ser um educador comprometido com as transformações da sociedade, dando oportunidade aos alunos no exercício dos direitos fundamentais à cidadania.

Sacristán (1999), destaca que a formação de professores tem se instituído em “uma das pedras angulosas indispensáveis a quaisquer desígnio de renovação do sistema educativo”, o que faz compreender a importância que esta temática tem ganhado atualmente, em meio aos esforços globais para melhorar a qualidade do ensino. Nos processos de reformas educativas ela é, então, colocada como elemento central.

Para Romanowski (2009, p. 138):

“A formação continuada é um ultimato para os dias atuais. Desse modo, pode-se garantir que a formação docente incide em continuum, principiada com a escolarização básica, visto que se completa nos cursos de formação inicial, com instrumentalização do professor para atuar na prática social, no mundo e no mercado de trabalho”.

É certo afirmar que a valorização da reflexão como exercício potencializador das práticas profissionais e do desenvolvimento pessoal e profissional merece a atenção, a investigação e o aprofundamento teórico de muitos investigadores, concretamente ao longo das duas últimas décadas.

Para Rodrigues e Esteves (1993),

A formação contínua será aquela que tem lugar ao longo da carreira profissional após a aquisição da certificação profissional inicial (a qual só tem lugar após a conclusão da formação em serviço) privilegiando a ideia de que a sua inserção na carreira docente é qualitativamente diferenciada em relação à formação inicial, independentemente do momento e do tempo de serviço docente que o professor já possui quando faz a sua profissionalização, a qual consideramos ainda como uma etapa de formação inicial (p. 44-45).

Formosinho (1991 p. 237), descreve a formação continuada como a “formação dos professores dotados de formação inicial profissional, visando o seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. A formação contínua visa o aperfeiçoamento dos saberes, das técnicas, das atitudes necessárias ao exercício da profissão de professor”.

Ressalta-se desse modo, que somente pode ensinar quem sabe, quem se preocupa em aperfeiçoar o próprio conhecimento, adaptando-se às novas circunstâncias para auxiliar na construção do conhecimento. Assim, a formação docente, é um desafio cotidiano devendo o profissional estar permanentemente atento para os enfoques de sua formação e de sua aprendizagem.

É válido acrescentar que um dos fatores que podem facilitar ou dificultar o processo de formação continuada de professores está relacionado às políticas públicas para a educação. Tendo em vista que as alterações de governantes podem atrasar ou melhorar o decorrer do processo de se pensar e repensar a educação.

A formação continuada segundo Freire (1991) é:

...a saída possível para a melhoria da qualidade do ensino, dentro do contexto educacional contemporâneo. Nova o bastante para não dispor ainda de mais teorias nutrientes, provavelmente, ainda em gestação. É uma tentativa de resgatar a figura do mestre, tão carente do respeito devido a sua profissão, tão desgastada em nossos dias. “Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática”. (p. 58).

Entretanto, um grande número de docentes ao terminarem seus cursos de graduação, se mantêm completamente afastados dos avanços de que as novas teorias pesquisadas propõem, levando em conta as mudanças que a sociedade vem passando, acabam se distanciando de novas práticas que poderiam facilitar o seu trabalho.

Portanto, é importante destacar que o profissional consciente sabe que sua formação não termina na Universidade. Esta lhe aponta caminhos, fornece conceitos e idéias, a matéria-prima de sua especialidade. O resto é por sua conta. Muitos professores, mesmo tendo sido assíduos, estudiosos e brilhantes, tiveram de aprender na prática, estudando, pesquisando, observando, errando muitas vezes, até chegarem ao profissional competente que hoje são.

2.3. A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR

Fala-se muito intensamente sobre a formação de professores. Mas essas discussões não têm tido um enfoque voltado para a docência no ensino superior. Inclusive, a própria legislação vigente no Brasil acerca da formação docente para esse nível de ensino é muito precária no que consiste em definir como e com meios deve ser promovida essa formação. Mas deve-se ter consciência de que a formação desses profissionais deve ser ampliada e promovida amplamente, procurando solidificar aspectos básicos desse processo de formação, como a pesquisa e a docência.

O professor deste século necessita compreender que existem novos desafios a serem alcançados entre eles identificar o colapso das velhas certezas, da docência obsoleta orientadas por paradigmas individualistas, centralistas e transmissores de verdades absolutas. O professor deve ser um profissional diferente, com competências científica, pedagógica e didática e esta estruturada de maneira que possa permitir o docente refletir a prática pedagógica adaptando-a aos desafios de enfrentar os novos problemas, conviver com as incertezas, com a transitoriedade dos conhecimentos e com as situações ambíguas e conflituosas (IMBERNÓN, 2010, p. 12)

Os profissionais que fazem o enfrentamento da docência em nível superior também deveriam, a nosso ver, ter garantida uma política de formação continuada. Haja visto que o contexto social se modifica à medida que novos valores, novos recursos, novas tecnologias e novos conhecimentos vão se inserindo dentro da realidade global em que vivemos.

Com base no Art. 6 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996):

“Os sistemas de ensino promoveram a valorização da educação, assegurando-lhes nos termos do estatuto e dos planos de carreira” e no Inciso IV, do mesmo artigo, lê-se: “Formação contínua visando ao aprofundamento e atualizações de sua competência técnica (p.87)”.

As formações continuadas colaboram para o enriquecimento do fazer pedagógico, na inovação das ideias, no intercâmbio com outros profissionais da área e na reflexão da prática pedagógica.

Voltada para o docente universitário, esta qualificação pode ser considerada como mais admirável do que a aquisição de títulos adquiridos, uma vez que tal qualificação ocasiona ao profissional de ensino uma atitude reflexiva na busca da superação de dificuldades.

Entretanto, pode-se afirmar que um problema corriqueiro enfrentado pelas IES, é que o professor interessado em processo de formação continuada, acaba buscando uma atualização voltada excepcionalmente aos méritos particulares, deixando de lado programas que abracem os interesses da instituição.

Desse modo, conforme explicita Mizukami (2002, p.27), a formação continuada não deve limitar-se aos cursos de curta duração, visto que esses cursos “alteram apenas de imediato o discurso dos professores, e muito pouco contribuem para uma mudança efetiva”.

No sentido de garantir e ampliar a oferta de cursos de formação superior, foi criada a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, através do Decreto n.º 29.741 em 11 de julho de 1951, uma instituição vinculada ao Ministério da Educação. Seu propósito é a consolidação dos cursos de pós-graduação *stricto sensu* em todo o país.

Pode-se, apesar de todas as deficiências apontadas pela grande maioria dos especialistas na área de educação, apontar que houve uma considerável melhoria nessa área de formação.

Seus objetivos básicos são: assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos privados que visam o desenvolvimento econômico e social do país e oferecer aos indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a todas as oportunidades de aperfeiçoamentos.

Mas em 2008, a CAPES ampliou seu rol de objetivos, buscando abranger também as políticas voltadas para a educação básica, mas sem se esquecer do seu propósito inicial, isto é, a educação superior.

Assim, é importante que as universidades proponham a formação sob uma perspectiva que agregue duas dimensões: programas e atividades de formação, que devem ser interessantes, e ao mesmo tempo, ter repercussões benéficas para os professores em relação ao reconhecimento institucional (ZABALZA, 2003, p. 151), tendo em vista que a formação para o exercício do ensino superior pode ser vista como um campo em que há muito por se fazer em termos de pesquisas e práticas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no estudo realizado, pode-se afirmar que os professores assim como todos os profissionais nas mais diversificadas áreas necessitam cada dia mais procurar qualificar-se, visto que o mercado de trabalho não aceita mão de obra desqualificada, devendo ser constante a busca pelo aprimoramento de práticas profissionais.

O estudo nos faz entender que não basta que o professor se concentre apenas na formação inicial, tendo em vista que uma das questões fundamentais das políticas educacionais é a formação continuada dos professores. E se ela é necessária nos outros níveis de ensino, se faz necessária também no nível superior.

Destaca-se assim que normalmente, o professor que atua em outros níveis de ensino tem um processo de formação, tanto inicial quanto continuado, promovida e ofertada pelo Estado aos professores da Rede Pública de Ensino. Nesse processo de formação, o professor vai adquirir bagagem teórica importante para a sua prática de ensino. Assim, no decorrer da sua experiência em sala de aula, ele terá condições de conciliar e aproximar o seu aprendizado teórico com a sua prática. A experiência vivenciada no seu processo de formação, colocada em consonância com a sua atividade docente, constituirá a base para a construção de sua identidade profissional e terá papel importante para que ele contribua para o processo de promoção de uma educação de qualidade.

Assim, fica evidenciado no decorrer deste artigo que a formação continuada é o elo entre a educação base e a evolução da educação, sendo imprescindível a envoltura de todas as esferas, destacando que o incentivo para formação desses docentes por parte da IES é fator determinante, na transformação do profissional docente em um facilitador do ensino, consistindo principalmente no compromisso com o discente, no processo de ensino aprendizagem e na sua formação profissional.

4. REFERÊNCIAS

ANASTASIOU, Léa das Graças C. A teoria e a prática de processos de formação continuada do docente universitário. In: PIMENTA, Selma; ALMEIDA, Isabel (Org.). **Pedagogia universitária**. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 2009.

ARROYO, Miguel Gonzalez. **Ofício de mestre: imagens e auto-imagens**. Petrópolis: Vozes, 2000.

BOTTONI, Andrea; SARDANO, Edécio de Jesus; COSTA FILHO, Galileu Bonifácio da. **Uma breve história da Universidade no Brasil: de Dom João a Lula e os desafios atuais**. Gestão universitária: os caminhos para a excelência. Porto Alegre: Penso, p. 19-42, 2013.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 20 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 01 abr.2024.

FORMOSINHO, João. **Formação contínua de professores: Realidades e perspectivas**. Aveiro: Universidade de Aveiro, 1991.

GOMES, P. A. **O desenvolvimento brasileiro e a necessidade de formação de recursos humanos**. (Cap. 3, p. 59-80). Porto Alegre: Penso, 2011.

IMBERNÓN, F. **Formação docente e profissional**. Formar-se para a mudança e a incerteza. 8 ed. São Paulo Cortez, 2010.

MENEZES, L. C. **Universidade sitiada: a ameaça de liquidação da universidade brasileira**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000.

NOVOA, A. (Org.) **Profissão professor**. Portugal: Porto, 2. ed., 1995.

PACHANE, Graziela Giusti. Formação de docentes universitários frente ao um mundo em transformação. In: ISAIA, Silvia M. A.; BOLZAN, Doris; MACIEL, Adriana M.da R. **Pedagogia universitária: tecendo redes sobre a Educação Superior**. Santa Maria: Ed. UFSM, 2009. p. 249-266.

PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. G. C. **Docência no Ensino Superior**. São Paulo: Cortez, 2002.

PIMENTA, S.G.; ALMEIDA, M.I. (Org.). **Pedagogia universitária: caminhos para a formação de professores**. São Paulo: Cortez, 2011

ROMANOWSKI, Joana Paulin. **Formação e Profissionalização docente**. Curitiba: Ibpex, 2007. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/formacao-continuada-e-o-processo-de-desenvolvimento-profissional-de-professores/69612/#ixzz2Ko9fzdZT>. Acesso em: 01 de março de 2024

SACRISTÁN, J. G. **Poderes Instáveis em Educação**. Porto Alegre, Artes Médicas, 1999.

VASCONCELOS, M.L.M.C. **A formação do professor do ensino superior**. 2.ed. São Paulo: Pioneira, 2000.

ZABALZA, Miguel A. **Os professores universitários**. In: ZABALZA, Miguel A. O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto Alegre: Artmed, 2004.

Histórico

Recebimento do original: 05/04/2024.

Aceitação para publicação: 01/05/2024.

Como citar – ABNT

OLIVEIRA, Renata Pereira de Sousa. A formação continuada de professores do ensino superior: uma revisão bibliográfica. **Revista PsiPro / PsiPro Journal**, v. 3, n. 3, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11069039>